

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/342644731>

¿Por qué hay Derecho y no mas bien nada?

Article in Ariel. Ari'el · June 2019

CITATIONS
0

READS
17

1 author:

Jaime Araujo-Frias
National University of St Agustin

16 PUBLICATIONS 1 CITATION

SEE PROFILE

ARIEL 23

REVISTA DE ORIGINALES DE FILOSOFÍA junio 2019

www.arielenlinea.wordpress.com

ISSN 1688-6658 (l)

ISSN 2301-119X (i)

SUMARIO

EDITORIAL

HACIA UNA NUEVA ÉPOCA DE LA REVISTA ARIEL 4

ARTÍCULOS

LA ÉTICA Y LA SOCIEDAD EN EL DEBATE TRANSHUMANISTA

Víctor Pimentel 5

ENRIQUE DUSSEL Y JACQUES RANCIÈRE:
DIÁLOGO Y CONTRAPUNTOS

Juan García 11

LA TRADUCIBILIDAD EN KUHN

Cecilia Molinari 16

FIGURACIONES LINGÜÍSTICAS,
DESDE WITTGENSTEIN Y WHITE

María Blanco

Héctor Bentolila 21

NIHILISMO Y CUERPO,
CRÍTICA A LA CONCIENCIA COMO VOLUNTAD

Gabriel Iribarne 27

LO UNO EN LA LÓGICA DIFUSA
Y EN LAS NEUROCIENCIAS

Dardo Bardier 31

LA INTUICIÓN DE LA NADA EN LA METAFÍSICA ARISTOTÉLICA

Héctor Sevilla 40

VIDA ANIMAL, VIDA HUMANA

Marcelo Gambini 45

LA SOCIEDAD DE LOS CONSUMIDORES VIGILADOS

José Valenzuela 49

OTRAS TEXTURAS FILOSÓFICAS

¿POR QUÉ HAY DERECHO Y NO MÁS BIEN NADA?

Jaime Araujo 55

LAS MANIFESTACIONES SOCIALES Y LOS RITUALES

María Blasco 58

EL AMOR ES UN MITO

Andrea Díaz 61

EL ARTE MAGNO DE ALEJANDRO DOLINA

Mariela Rodríguez Cabezal 64

SOBRE POR QUÉ ENSEÑAR FILOSOFÍA EN LA ACTUALIDAD

Karina Silva 67

COLUMNAS FILOSÓFICAS

FILOSOFÍA IMPLÍCITA EN LA REPRESENTACIÓN

Dardo Bardier 71

UNIVERSO EN EXPANSIÓN

Helios Pazos 73

NED LUDD ENTRE NOSOTROS

Jorge Rasner 75

¿CUÁNTO VALE EL KILO?

Luis Mazas 78

CINE

Juan Iglesias 82

CARTAS DE LOS LECTORES

Jaime escribe a Matías, Matías contesta a Jaime 83

NOTICIAS DEL ÁMBITO FILOSÓFICO

Diego Pereira Ríos 84

ARIEL: Revista semestral arbitrada de originales de filosofía.

Número 23, junio 2019|. Montevideo, Uruguay

<http://arielenlinea.wordpress.com>

[http://issuu.com/revistadefilosofiaariel/docs/ariel_12;](http://issuu.com/revistadefilosofiaariel/docs/ariel_12)

<http://issuu.com/revistadefilosofiaariel>

Integrante de la Red Filosófica. Montevideo. Uruguay. <http://filosofiauruguay.spruz.com> Registros del ISSN 1688-6658 (electrónico) e ISSN 2301-119X (impreso) en Biblioteca Nacional, MEC. La responsabilidad de los artículos, gráficos, fotos, notas, textos y reportajes publicados en **Ariel** recaen, de manera exclusiva, en sus autores, y sus contenidos no necesariamente reflejan el criterio de la Redacción Responsable. Consultar a cada autor por sus derechos. Arbitraje calificado por **LATINDEX**. La revista es electrónica. Preparada para ser impresa. Con edición en papel artesanal para donar a bibliotecas principales.

Director: Dardo Bardier, dbardier@gmail.com **Suplente:** Matías Martínez martinezmatias@hotmail.com.

Equipo editor N° 23: Helios Pazos, Carola Sáez, Marcelo Gambini, Jaime Araujo, Clara Jalif, Daniel García, Cecilia Molinari, Diego Pereira, Luis Mazas, José Valenzuela, Matías Martínez y Dardo Bardier.

Redactor Responsable: Dardo Bardier. **Suplente** Matías Martínez.

Árbitros Externos: Dr. Fil. (UNCuyo, Mendoza) Clara Alicia Jalif (Ar); Dra. Fil. (UFMG, Bra. 2015) Mónica Herrera (U); Dr. Fil. (CONICET Ar) Celina A. Lértora Mendoza (Ar); Prof. Inf. A/C (ANEP, Udelar) Alejandro Miños (U); Prof. Fil. (Udelar,) Enrique Puchet (U); Dra. Fil. (UADER) Angelina Uzín (Ar); Mdo. Fil. (Udelar, 2015) Marcelo Gambini (U); Prof. Fil. (UQ, 2013) Jairo Cardona (Col); Héctor Altamirano (U); Prof. Fil. (UNLP, 2010) Carola Saenz (Ar); Jorge Rionda; Dra. Fil. (UNAM 2015) Laura Pinto (Mx); Magister His. (FHCE2, 018) Jorge Rasner (U); Drda. Ética (UAEMex, 2015) Irazema Ramírez (Mx); Bch. Fil. (UNSA-A, 2015) Jaime Araujo (Pru); Dr. Fi. (UIM, 2011) Héctor Sevilla (Mx); Lic. Prof. C. Pol., Soc. y Fil. (UMH) María Abellán (Es.); Prof. (IPA) Mariela Rodríguez Cabezal (U); Dr. Fil. (UCMadrid 2005) Yolanda Cadenas (Ar); Raúl Rodríguez Monsiváis (Mx), Juan Andrés Queijo Olano (U); Bernabé Aldeguer (E); Francisco Marín (Mx); Lic. Fil. Héctor Bentolila (UNNE, Ar); Lic. His. María Blanco (UNNE, Ar); Ing. Helios Pazos (U). Alejandro Sánchez Berrocal (Es). Gonzalo Laguarda (Es). Dr. Fil. Karina Silva (U). Marta Postigo Asenjo (Es). José Luis Valenzuela (Ch). Gonzalo Pardo (Es). Gabriel Galeote (E), Javier Huillínir (Cl), Natalia Incaminato (Ar), Gabriel Kafure (Br), Matias Martínez, (U), Rafael Miranda (Vz), Gabriel Iribarne (Ar). María Blasco (Es), María Blanco (Ar).

Revisión de condiciones de recepción: Cecilia Rennie y Carola Saenz,

Revisión de Estilo: Carola Sáenz, Marcelo Gambini, Jaime Araujo, Guido Arditi. y Cecilia Rennie.

Elevación a la red: Luis Mazas y Marcelo Falcón. **Atención del Blog:** Tammy Cyjon.

Comité Académico. Dr. Fil. (1980, CONICET BA) Celina Lértora Mendoza (Ar); Sirio López (Br); Juan Pereda; Apolline Torregrosa Laborie (Fr); Dr. Inv. Fil (UAM-I, 1979) Gabriel Vargas Lozano (Mx); Patrice Vermeren; Dr. Fil. (UNAM, 1980) Mauricio Beuchot (Mx); Dr. Rafael Capurro (Un. Tsukuba, Al); Enrique Puchet, Dr. Daniel Lesteime, y Diego Sánchez Meca.

Diagramado y compaginado de la revista: Dardo Bardier, Diego Pereira, Matías Martínez.

Grupo fundador: Fernando Gutiérrez, Bernardo Borkentzain, Lía Berisso, Horacio Bernardo, Rafael Capurro, Antonio Caro, Agustín Courtoisie, Tammy Cyjon, Andrea Díaz, Enrique Echegoyen, Marcelo Falcón, Luciana Gaffrée, Mauricio Langon, María Lapoujade, Sirio López, Luis Mazas, Andrés Núñez, Alicia Poderti, Pablo Romero, Haroldo Stenger, Gabriel Trucillo, Leandro Vieira, Ricardo Viscardi, y Dardo Bardier.

Obra portada: "Fotografía" interior de neurona." <https://www.facebook.com/LaCienciaRealPruebala/photos/el-interior-de-una-neurona/950104865163029/>

Recepción de materiales para ARIEL 24: Apertura: el 15 de septiembre y cierre el 25 de octubre 2019.

La divulgación de esta revista es gratuita y abierta. Está pronta para imprimir en papel.

Editorial

HACIA UNA NUEVA ÉPOCA DE LA REVISTA ARIEL

El 30 de marzo 2019 se reunieron en Montevideo colaboradores de la Revista de Originales de Filosofía ARIEL: José Luis Valenzuela (vino de Chile), Carola Senz (vino de Argentina), Daniel García, Helios Pazos, Juan Iglesias, Tammy Cyjón, Gerardo Schmitd, Guido Ardití (vino de Argentina), Matías Martínez, Luis Mazas, Juan Quijo, Cecilia Molinari, Mauricio Langon, Agustín Courtoisie y Dardo Bardier para definir su futuro. No pudieron concurrir, pero apoyan el evento: Diego Pereira, Marcelo Fernández, Marcelo Gambini, Jorge Rasner, Jaime Araujo, Clara Jalif, Andrea Díaz, Alejandro Miño, Ivan Vaniof, Ezequiel Carranza, Lucia Falero, Pablo Romero, Karina García, Héctor Bentolila, Daniel Lesteime, Celina Lértora y Enrique Puchet.

A la hora 9 y 30 se comenzó por la Asamblea, resolviendo:

- Se buscará incentivar el **diálogo filosófico**, en especial entre los mencionados y quienes se quieran incorporar. Se pide que se presenten Cartas de los Lectores aludiendo a artículos y ensayos ya publicados por Ariel.
- La gran variedad de países en el que residen los lectores y los autores de artículos y ensayos indica una **tendencia hacia la internacionalización** de la revista, lo cual será incentivado. Donde más se lee es México, Colombia, España, EEUU, Argentina y Uruguay.
- La cantidad de lectores de la revista ya ronda el medio millón y se está acelerando. Esto, y lo anterior, indica **nuevas responsabilidades** para sus realizadores.
- Ariel ya está en **registros internacionales** como Latindex, pero deberá incrementarlos.
- Los realizadores de la revista son voluntarios, y cada cual le dedica las horas que puede. Desde hace 10 años adolece de una estructura demasiado recargada en Dardo Bardier. Esto es insostenible y el mismo anuncia que deberá **presentar renuncia**, en un plazo no mayor de 3 números. Ante ello se estudian varias posibilidades. Se acuerda por unanimidad que la revista continúe editándose, y se adopta una estrategia consistente en ir reemplazando las tareas que, no siendo de dirección, Bardier realiza, también se irá preparando un suplente de Dirección.
- El proyecto de reorganización atenderá, no solamente lo recién indicado, sino también:
 - *Revisar las normas de arbitraje de Otras Texturas.
 - *Normalizar la cantidad de páginas generales y de las secciones.
 - *Buscar información de posibles financiaciones, especialmente del MEC.
 - *Administrar las páginas oficiales de Ariel (en wordpress y en Issuu), en especial atender el blog de opiniones de los lectores y diálogo filosófico, y estadísticas.
 - *Se seguirá haciendo una micro edición papel para bibliotecas universitarias y oficiales.

- Se realizaron los siguientes nombramientos:

Tesorería: Daniel García. Si bien la revista tiene muy bajos costos, debe pagarse la membresía a AURA, los gastos de oficina y pruebas, gastos de impresión papel para donar, etc.

Diseño: Lo siguen haciendo Bardier y, en parte, Diego Pereira, pero irá pasando progresivamente a este último y a Matías Martínez.

Revisores de Pautas de presentación: Carola Saenz y Cecilia Molinari.

Correcciones de Estilo: Carola Sáenz, Cecilia Molinari, Marcelo Gambini, Jaime Araujo y Guido Ardití.

Comité Académico, deberán reformularse las funciones que debe cumplir.

Redactor Responsable legal: El Director irá pasando esta función al suplente de Dirección.

Coordinador del Blog de Ariel en Wordpress: se encargará Tammy Sijón.

Consejo Editorial: Se agrega Daniel García al existente conformado por Mauricio Langon, Luis Mazas, Andrea Díaz, Cecilia Molinari, Juan Iglesias.

Suplente de Dirección: Matías Martínez.

Al mediodía se hizo un almuerzo de camaradería. Por primera vez en 10 años nos encontramos compañeras y compañeros que hace mucho que estamos trabajando juntos por la revista.

En la tarde se hizo una ronda de opiniones de todos los presentes sobre el tema: *Papel futuro de la revista Ariel en la filosofía, y papel futuro de la filosofía en la humanidad.*

Luego se iba a hacer un diálogo para empezar a buscar consensos sobre este tema, pero dadas las dimensiones del mismo y que se nos había ido el tiempo al hacer la ronda, se resolvió buscar modos de continuar el diálogo mediante una lista de interesados en dos líneas: una es la mencionada, con el objetivo de ajustar los lineamientos que se definieron al fundar la revista, y la otra es de discusión de temas muy generales de la filosofía. Matías organizará esta lista.

Luego se acordó darnos un plazo para meditar la posibilidad de fundar una asociación civil para enmarcar a la revista y todas las otras actividades filosóficas colectivas que se deseen, o que la revista se incorpore a alguna institución ya existente.

Pasadas las 17 horas se termina la jornada de encuentro.

Dardo Bardier

Acuarela. Teodoro Núñez Ureta

¿POR QUÉ HAY DERECHO Y NO MÁS BIEN NADA?

Jaime Araujo-Frias
jaraujof@unsa.edu.pe

El Derecho es un artificio de la astucia de la razón. El ser humano lo inventó para sobrevivir, para resolver sus conflictos de intereses de otro modo que no sea la violencia ni la guerra, sino la justicia. Por eso la pretensión jurídica de justicia en vista de producción, reproducción y desarrollo de la vida en comunidad es la razón de ser de existencia del Derecho.

Palabras clave: Vida; Derecho; Justicia; Valor.

PORQUE HÁ UM DIREITO, E NADA MAIS?

A lei é um artificio da astúcia da razão. O ser humano inventou para sobreviver, para resolver seus conflitos de interesses de uma forma diferente da violência ou da guerra, mas da justiça. É por isso que a reivindicação legal de justiça em vista da produção, reprodução e desenvolvimento da vida em comunidade é a razão de ser da existência do Direito.

Palavras-chave: Life; Certo; Justiça; Valor

La gran pregunta de la filosofía según Martin Heidegger es ¿por qué hay Ser y no más bien nada? Interviniendo la pregunta del autor de *Ser y tiempo*, sustituyendo Ser por Derecho, se podría decir que la gran pregunta de la filosofía del derecho es ¿por qué hay Derecho y no más bien nada? Es muy probable que la pregunta de Heidegger jamás tenga una respuesta filosófica satisfactoria. Y es posible que la segunda pregunta corra la misma suerte. Sin embargo, que no la tenga no quiere decir que no se deba intentar. Al fin y al cabo, en filosofía, como en ciencia, se practica siempre el método del ensayo y error. Si es así, entonces ¿por qué hay Derecho y no más bien nada?

La afirmación de la vida como motivo del Derecho

Vivir es convivir, porque no hay ser humano sin otros seres humanos (Mora, 2018). Y convivir supone enfrentar y resolver problemas. Tanto es así que se ha dicho que los problemas y la búsqueda de soluciones son lo que constituye la historia humana (Marina, J. A & Rambaud, J, 2018). En ese sentido, preguntarse por qué hay Derecho es preguntarse por su existencia. Y preguntarse por su existencia es averiguar las

motivaciones que le dieron origen. Entonces, ¿cuáles fueron las motivaciones que dieron origen al Derecho?

En una indagación ensayística intitulada *Biografía de la humanidad. Historia de la evolución de las culturas*, el filósofo José Antonio Marina y el historiador Javier Rambaud (2018), advierten que una de las cinco grandes motivaciones que le han inducido al ser humano a crear instituciones y a mejorarlas en el tiempo, ha sido la de sobrevivir, esto es, el deseo generar las mediaciones para afirmar la vida.

Una de las ciencias más innovadoras actualmente, la neurociencia cognitiva, a la luz de los aportes de los estudios de la evolución biológica, está desentrañando los códigos del funcionamiento del órgano más complejo del ser humano, el cerebro. Al respecto, el neurocientífico Francisco Mora (2018), sostiene que lo que el ser humano es, siente, cree, piensa o hace es el resultado del funcionamiento de su cerebro en diálogo con los otros órganos del cuerpo y de este en diálogo con los demás. Y que lo que persigue con esta actividad es un fin muy preciso: el de mantener vivo a su poseedor. De lo que resulta que el criterio que utiliza el cerebro para dirigir la acción es el de vida-muerte.

En suma, el neurocientífico Antonio Damasio (2019) en un reciente trabajo de investigación sugiere que la respuesta del ser humano frente al dolor y al sufrimiento fue la que dio origen a las grandes empresas culturales, entre las cuales identifica, entre otras, a la medicina y al Derecho. En conclusión, al parecer sobrevivir fue el motivo que impulsó al ser humano a inventar instituciones. De manera que por extensión se podría decir que el ser humano inventó el Derecho con la finalidad de afirmar la vida.

Semejante idea ya había sido sostenida en parte por el iusfilósofo Rudolf von Iherin (2011), quien afirmaba que la finalidad es la creadora del Derecho y que esa finalidad era la paz. En efecto, la paz es un valor fundamental para la convivencia humana. Sin embargo, la paz no es un valor en sí mismo, sino que vale por referencia a la afirmación de la vida. Por eso, a diferencia de Iherin, pensamos que es la justicia en vista de la afirmación de la vida y no la paz el valor del Derecho. En nombre de la paz se puede justificar la desigualdad social y silenciar a los disidentes del orden que les condena, pero no en nombre de la justicia: no hay justicia sin igualdad social y sin libertad. La justicia es el valor del Derecho.

La justicia como valor del Derecho

Si la motivación primera, la que está detrás de todas las grandes motivaciones culturales es la tutela de la vida, el Derecho al ser parte de las grandes soluciones que el ser humano ha inventado, comparte la misma finalidad. Por lo tanto, hay Derecho por la necesidad que tiene el ser humano de permanecer en la vida. Sin embargo, que la afirmación de la vida sea la motivación del Derecho, también se podría decir de la economía, de la política, incluso de la literatura y el arte; pues todos los saberes refieren en última instancia a la vida.

Al respecto se ha dicho que:

Lo primero en la vida del ser humano, no es la filosofía, no es la ciencia, no es el alma, no es la sabiduría, no es la búsqueda de la felicidad, no es el placer, no es la reflexión sobre Dios; es, la vida misma. Toda libertad, toda filosofía, toda acción, toda relación con Dios, presupone el estar vivo. Presupone, por tanto, la posibilidad de la vida, en cuanto vida material, concreta, corpórea. Y esta posibilidad de la vida presupone el acceso a los medios para poder vivir (Hinkelammert, F & Mora Jiménez, H, 2006: 18).

Entonces ¿en qué consiste la particularidad del Derecho? Su característica reside en la mediación de la cual se vale para afirmar la vida, es decir, en el valor que utiliza como ayuda para afirmar la vida. Ese valor es la justicia. Toda relación jurídica debe contener como pretensión de verdad la justicia en vista de

la afirmación de la vida, para ser legítima. De aquí que no se pueda afirmar, sin caer en contradicción, un tal derecho a la vida, porque para tener derecho hay que estar vivo, que es el único modo de estar en el mundo. Por lo tanto, la persona humana en tanto sujeto corpóreo necesitado es el criterio a partir del cual se debe construir, interpretar y aplicar el Derecho.

No hay derecho a la vida

La vida no es un valor. Al decir del filósofo de la liberación, Enrique Dussel (2008), es más que un valor, es la fuente de todo valor. El valor del cual se sirve el Derecho para afirmar la vida es la justicia. La pretensión jurídica de justicia en vista de la “producción, reproducción y desarrollo de la vida en comunidad” (Dussel, 1998: 141) es la razón de ser de la existencia del Derecho. Si esto es así, no hay derecho a la vida, la vida es la fuente y condición de posibilidad de todo derecho y del Derecho mismo.

En consecuencia, lo que hay es derecho a la sobrevivencia, a “la permanencia en la vida, no a la vida” (Dussel, E, 2008: 243). Por eso garantizar el acceso a los medios de vida mínimos y “no solo la prohibición de matar”, debe ser una exigencia ética y jurídica de todo Estado de derecho. Debe “formar parte de las cláusulas del pacto de convivencia como corolario del derecho a la vida” (Ferrajoli, L, 2018: 30). En efecto, la prohibición de matar debe alcanzar también a la prohibición de restricción del acceso a los medios de vida. Porque como decía Shylock, el personaje de El mercader de Venecia: “Si me arrancan los medios con que vivo, me quitan la vida entera” (Shakespeare, W, 2001: 125)

En suma, lo que debe garantizar el Derecho son los medios que posibilitan la vida: alimentación, salud, vivienda y educación deben ser mínimos vitales innegociables. Cuando indicamos vida humana no nos referimos únicamente a la mera vida biológica. El ser humano es una simbiosis de biología y cultura (Marina, J. A. & Rambaud, J, 2018). De qué estamos hechos depende de la biología, en qué nos convertiremos depende de la cultura. Somos habitantes de dos mundos, el de la biología y el de la cultura. Nos movemos entre la realidad y la posibilidad (Lledó, E, 2016). La cultura pertenece al mundo de la posibilidad.

Así pues, la cultura es la posibilidad que nos permite trascender nuestra mera biología, y el Derecho pertenece al mundo de la cultura. No es posible la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana en comunidad si se tiene el estómago vacío, es cierto, pero tampoco es viable si se tiene la cabeza vacía. De manera que la satisfacción de los mínimos vitales debe suponer también el acceso a la educación y a la cultura en

general como condición de posibilidad de desarrollo de la vida.

Conclusión

Todo escrito es, en el fondo, un compromiso de palabras, la invitación de un diálogo (Lledó, E, 2016). Para tal efecto, formulamos la siguiente conclusión:

Existe el Derecho porque el ser humano precisa de este para garantizar su permanencia en la vida. Finalidad que la lleva a cabo a través del

valor justicia. La pretensión jurídica de justicia en vista de la producción, reproducción y desarrollo de la vida comunitaria es la razón de ser de existencia del Derecho. Por lo tanto, no hay derecho a la vida, la vida es la fuente y condición de posibilidad de todo derecho y del Derecho mismo. Lo que hay es derecho a la permanencia en la vida y, por consiguiente, al acceso a los medios que posibilitan la vida. De lo que se deduce que el Derecho existe para estar al servicio de su creador, el ser humano.

Referencias bibliográficas

- Dussel, E. (2008). 1492. El encubrimiento del otro. Hacia el origen del “mito de la modernidad”. La Paz: Biblioteca Indígena.
- Dussel, E. (1998). Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. Madrid: Trotta.
- Damasio, A. (2019). El extraño orden de las cosas. La vida, los sentimientos y la creación de las culturas. Bogotá: Destino.
- Ferrajoli, L. (2018). Constitucionalismo más allá del Estado. Madrid: Trotta.
- Hinkelammert, F. & Mora Jiménez, H. (2006). Hacia una economía para la vida. San José: DEI.
- Iherin, R. v. (2011). El fin en el derecho. Granada: Comares.
- Lledó, E. (2016). El silencio de la escritura. Madrid: Espasa-Edcalpe.
- Marina, J. A. y Rambaud, J. (2018). Biografía de la humanidad. Historia de la evolución de las culturas. Barcelona: Ariel.
- Mora, F. (2018). Mitos y verdades. Madrid: Alianza.
- Shakespeare, W. (2001). El mercader de Venecia. Bogotá: Carvajal Educación S.A.S.

Jaime Araujo-Frias: Abogado. Bachiller en filosofía. Egresado de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Blogger en Iberoamérica Social: Revista-red de estudios sociales; columnista en Derecho Crítico – Pensamiento & Praxis Social.

Recibido: 25/5/2019. Aprobado 16/6/2019. Visto Bueno: 11/7/2019.